
Коваленко Артем Володимирович
*професор кафедри правосуддя Луганського навчально-наукового інституту
ім. Е. О. Дідоренка
Донецького державного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент*

ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВЧИНЕНОЇ НА ПІДКОНТРОЛЬНИХ УРЯДУ УКРАЇНИ ТЕРИТОРІЯХ

Колабораційна діяльність є одним із найбільш розповсюджених кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України. Указані кримінально карані діяння вчиняються як на тимчасово окупованих територіях та у зоні ведення бойових дій, так і у місцевостях, котрі жодного дня не були окуповані, що додаткового ускладнює процес їх розслідування.

Зокрема, на підконтрольних уряду України територіях можуть вчинятися діяння, передбачені ч. 1, ч. 3 (у формі здійснення пропаганди у закладах освіти), ч. 4 (у формі перерахунку грошових коштів на підтримку незаконних збройних чи воєнізованих формувань, створених на тимчасово окупованій території, та/або збройних чи воєнізованих формувань держави-агресора), ч. 6 та ч. 7 (у формі надання збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Сил оборони України) ст. 111-1 КК України.

Подібні діяння колаборантів, як правило, виявляються завдяки повідомленням осіб, котрі стали їх очевидцями. Найчастіше згадані особи повідомляють про публічні висловлювання колаборантів та випадки ворожої пропаганди у закладах освіти. Заявники такої категорії здатні надати правоохоронцям відомості про час, місце, обставини й обстановку вчинення діяння, дані про особу, котра здійснила публічне висловлювання, зміст такого висловлювання, інших осіб, які були присутні під час вчинення кримінального правопорушення тощо. Після початку досудового розслідування заявник має бути допитаний як свідок щодо сприйнятих ним обставин

колабораційної діяльності Якщо заявник знає правопорушника особисто, він здатний під час допиту повідомити його анкетні дані; якщо не знає – описати його зовнішність; у подальшому підозрюваний може бути пред’явлений такому заявнику для впізнання.

Крім того, ознаки колабораційної діяльності, вчиненої на підконтрольних уряду України територіях, можуть бути виявлені унаслідок моніторингу правоохоронцями мережі Інтернет. Зокрема таким чином можливо виявити веб-сторінки що містять профілі у соціальних мережах, блоги, сторінки форумів, публічні групи й чати у месенджерах, публічно доступні відео- та аудіозаписи тощо, котрі містять здійснені потенційними колаборантами публічні висловлювання щодо заперечення здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України тощо. За умови самотійного виявлення слідчим, дізнавачем чи прокурором веб-сторінок чи інших Інтернет-ресурсів, що містять відомості про ознаки колабораційної діяльності, така особа має внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування кримінального правопорушення. У подібних випадках найпершою слідчою (розшуковою) дією після початку досудового розслідування має стати огляд комп’ютерних даних, що стали підставою для внесення до ЄРДР відомостей про ознаки колабораційної діяльності.

На початковому етапі розслідування колабораційної діяльності, вчиненої на підконтрольній уряду України території, можуть скластися дві типові слідчі ситуації.

Ситуація 1. Особа вчинила колабораційну діяльність та перебуває на території підконтрольній уряду України. Наведена слідча ситуація є найбільш сприятливою, адже у подібних випадках місця вчинення кримінального правопорушення, локалізації його слідів, перебування свідків та правопорушника знаходяться у межах фізичного доступу правоохоронців. Описана ситуація є достатньо типовою для досудового розслідування діянь, передбачених ч. 1 ст. 111-1 КК України. Так, вироком Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 01 грудня 2022 року у справі № 216/5345/22 було встановлено що обвинувачений перебуваючи за місцем свого фактичного проживання у м. Кривий Ріг (тобто на підконтрольній уряду України території) неодноразово з використанням власного мобільного телефону публічно розміщував на своїх сторінках у соціальних мережах публікації, що містили ідеї ліквідації Української державності, заперечення державного суверенітету України, підтримки окупації росією значної частини української території та приєднання її до РФ [1].

Іншим яскравим проявом описаної підситуації є вчинення колаборантами діянь, передбачених ч. 7 ст. 111-1 КК України, на підконтрольних уряду України територіях. Так, вироком Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 06 вересня 2022 року у справі № 188/621/22 особу було засуджено за передавання ворогу інформації про місця розташування військових ЗСУ та коригування ворожого вогню. Обвинувачувана неодноразово вчинила інкриміновані їй діяння у м. Лисичанську протягом березня 2022 року, поки у квітні того ж року її не було викрито [2].

Задля вирішення даної ситуації основними завданням слідчого (дізнавача) на початковому етапі розслідування є виявлення та фіксування слідів колабораційної

діяльності (зокрема й електронних (цифрових) слідів), встановлення і допит свідків та встановлення особи правопорушника.

Ситуація 2. Особа вчинила колабораційну діяльність на території підконтрольній уряду України, але покинула її до початку досудового розслідування. У наведеній ситуації аналогічно до ситуації 1 уповноважені особи мають фізичний доступ до місць вчинення кримінального правопорушення, локалізації його слідів та перебування свідків. Водночас під час досудового розслідування може бути встановлено що особа, котра вчинила колабораційну діяльність, уже покинула територію України. Після збирання достатніх доказів та заочного повідомлення такій особі про підозру доцільного оголосити про її розшук, зокрема й міжнародний.

У випадку, якщо буде встановлено що особа, яка вірогідно вчинила колабораційну діяльність, з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або якщо така особа оголошена у міжнародний розшук, на підставі ухвали слідчого судді можливе здійснення щодо такої особи спеціального досудового розслідування (*in absentia*).

Верховний суд у огляді практики Касаційного кримінального суду указав що для вирішення питання про здійснення спеціального кримінального провадження визначальним є факт перебування підозрюваного на тимчасово окупованій території України та оголошення його в розшук внаслідок ухилення без поважних причин від явки на виклик слідчих органів або суду. Достатньою підставою для оголошення розшуку особи, підозрюваної у вчиненні злочину, є наявність у матеріалах досудового розслідування доказів того, що вона перебуває на тимчасово окупованій території України та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого за умови його належного повідомлення. Додатковим підтвердженням перебування особи на тимчасово окупованій території України є вказівка у відкритих джерелах (зокрема, у мережі «Інтернет») конкретного місцезнаходження особи на цій території [3, с. 7].

Основними завданнями органів досудового розслідування у наведеній підситуації є виявлення та вилучення матеріально-фіксованих слідів кримінального правопорушення, встановлення і допит свідків, встановлення особи та місця перебування ймовірного колаборанта.

Підсумовуючи викладене зазначимо, що на підконтрольних уряду України територіях можуть вчинятися діяння, передбачені ч. 1, ч. 3 (у формі здійснення пропаганди у закладах освіти), ч. 4 (у формі перерахунку грошових коштів на підтримку незаконних збройних чи воєнізованих формувань, створених на тимчасово окупованій території, та/або збройних чи воєнізованих формувань держави-агресора), ч. 6 та ч. 7 (у формі надання збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Сил оборони України) ст. 111-1 КК України. Відомості про ознаки описаних діянь найчастіше виявляються завдяки повідомленням заявників-очевидців публічного висловлювання колаборанта та у наслідок моніторингу правоохоронцями мережі Інтернет. На початковому етапі

розслідування колабораційної діяльності, вчиненої на підконтрольній уряду України території, можуть скластися дві типові слідчі ситуації: ситуація 1. Особа вчинила колабораційну діяльність та перебуває на території підконтрольній уряду України; ситуація 2. Особа вчинила колабораційну діяльність на території підконтрольній уряду України, але покинула її до початку досудового розслідування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Вирок Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 01 грудня 2022 року у справі № 216/5345/22 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reustr.court.gov.ua/Review/107608102>.

2. Вирок Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 06 вересня 2022 року у справі № 188/621/22 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reustr.court.gov.ua/Review/106102626>.

3. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду щодо здійснення спеціальної процедури кримінального провадження (досудового розслідування та судового розгляду) за відсутності обвинуваченого (in absentia). Рішення, внесені до ЄДРСР, з 2018 року по серпень 2022 року / упоряд.: заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, канд. юрид. наук В. В. Щепоткіна, правове управління (ІІІ) департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду. Київ, 2022. 23 с.

УДК: 343.2/.7:355.01(477)(082)

К 82

Рекомендовано до друку

Вченою радою Донецького державного університету
внутрішніх справ (протокол № 8 від 28.12.2023)

К 82 Протидія проявам тероризму та колабораціонізму в умовах війни: стан та перспективи: матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Кропивницький, 24 листопада 2023 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2023. с.

У збірнику представлено матеріали доповідей учасників Всеукраїнського круглого столу «Протидія проявам тероризму та колабораціонізму в умовах війни: стан та перспективи» (24 листопада 2023 р., м. Кропивницький). Розглянуто актуальні теоретичні та практичні питання, що стосуються забезпечення національної безпеки України з урахуванням актуальних загроз і викликів. Наведено пропозиції з удосконалення законодавства і правозастосовної практики, спрямовані на підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів, які беруть участь у протидії проявам тероризму та колабораціонізму в Україні.

Збірник розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти й наукових установ, здобувачів вищої освіти юридичного і правоохоронного напрямів, працівників органів Національної поліції, інших державних органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони.

Матеріали доповідей друкуються в авторській редакції. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ в матеріалах доповідей несуть автори.

© Колектив авторів, 2023

© Донецький державний університет внутрішніх справ, 2023